

EVOLUCIÓN Y PCI (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL)

Grupo de arte “Miradas”¹

Palabras clave: patrimonio cultural inmaterial – evolución - arte

EVOLUÇÃO E PCI (PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL)

Palavras-chave: patrimônio cultural imaterial – evolução - arte

EVOLUTION AND ICH (INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE)

Key words: intangible cultural heritage – evolution – art

“Se deberá respetar continuamente la naturaleza dinámica y viva del patrimonio cultural inmaterial. La autenticidad y exclusividad del patrimonio cultural inmaterial no deberán constituir motivos de preocupación ni obstáculos para su salvaguardia”.

UNESCO / Principios Éticos y PCI

Somos una agrupación de artistas de diferentes disciplinas como la pintura, el dibujo, el grabado, la escultura, la fotografía y la música, nucleados en torno al trabajo conjunto sobre la temática que abordan los conceptos de “Evolución y Patrimonio Cultural Inmaterial”. Adoptamos un enfoque expositivo e investigativo de anclaje plástico experimental, para hacer una lectura ecléctica de la realidad, basada en el trabajo artístico interregional, incursionando en la topología historiográfica y la video-documentación. Planteamos la unión conceptual a partir de temáticas de inspiración artístico-humanitarias sobre los derechos humanos y las diversas problemáticas y logros de nuestra especie sobre el ecosistema, su imaginería y costumbres. A partir de diversas técnicas, como la construcción de una recreación escultórica o con piezas musicales, y diferentes miradas, nos inspiramos en una metodología participativa e inclusiva que promueva el respeto del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de las comunidades, descubriendo cada visión como un submundo donde uno puede migrar y perderse; una interacción genuina del ser humano con el medioambiente y sus simbolismos.

(...) Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos, y en algunos casos los individuos

¹ Directora: Lucrecia Martínez Peressi. Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón - Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano - Argentina – lulumatnezperessi@hotmail.com.ar

Grupo de arte “Miradas”. (2020). Evolución y PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial). *Urbania. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades*, 9, 155-162. ISSN 1853-7626/ 2591-5681. Buenos Aires: Arqueocoop Ltda. doi: 10.5281/zenodo.4321876

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este Patrimonio Cultural Inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana (UNESCO – Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 2003).

Nuestros objetivos radican en una fusión del arte con la prehistoria y la historia; de forma tal que la labor de los artistas se encuentre influenciada por una realidad que la contendrá y dará espacio a una simbiosis creativa, experimental e investigativa. Dentro de un marco integral y cooperativista, se vuelve fundamental la comunicación entre nuestras provincias como una relación articulada entre la diversidad de saberes y expresiones, sin una diferenciación entre centro-periferia, que no hace más que crear un diálogo violento entre nuestras regiones. Apelamos a la participación de las mismas en esta idea a través de sus artistas y espacios culturales, instancia que tiene como finalidad comunitaria la creación de una equidad entre “anfitriones” e “invitados”; ya que la totalidad de participantes ocupará tanto uno como otro lugar a la vez, permitiendo un ensamble cultural enriquecido a partir de los diversos enfoques y circulación en los territorios de una producción visual plástica y musical con abordaje regional, unificando así varias zonas del país a través del arte y el contacto humano.

Esta muestra tiene como finalidad contribuir a la construcción de conocimientos acerca de la diversidad del paisaje cultural, a la puesta en valor de experiencias integradoras y a la construcción de ciudadanía, fomentando el fortalecimiento de prácticas y saberes identitarios locales y de otros ámbitos dentro de un marco de vinculación interdisciplinar que involucre el paisaje urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los de aquellas provincias argentinas que, a partir de esta propuesta, sumen sus espacios expositivos urbanos y la participación de sus artistas, permitiendo un itinerario expositivo cultural dinámico dentro de la esfera pública como privada, acompañando esta idea de manera sustentable para su desarrollo.

Nos complace promover la función del PCI como instrumento de integración y diálogo intercultural a partir del ensamble humano entre una región y otra mediante el traslado de los artistas y su obra a los espacios de realización del evento para su participación en el mismo, creando así un vínculo que refuerza el sentimiento de pertenencia y de diversidad compartidas. Reflexionar sobre el trabajo procesual grupal desde la articulación con los artistas de diversos grupos y espacios, cuyo relato ilustra en sí mismo la historia contemporánea y explica el pasado, adjuntando diversos estilos y técnicas, para conformar así una estructura sólida que pueda transmitir circunstancias reales sobre el mundo humano, natural y urbano en los cuales se manifiestan.

Confiamos en la función de la obra como portadora susceptible de esperanza, y de propagar información e inspirar inquietudes antropológicas y humanitarias. Desde esta perspectiva nos manifestamos dando los primeros pasos en cuanto a la visibilización del PCI de algunas comunidades pertenecientes a los pueblos originarios que habitan el continente de América Latina, tanto como la fauna y la flora autóctonas y el registro de fósiles de la región pampeana (megafauna), y de África, cuna de la humanidad. Esta propuesta expositiva se llevará a cabo en noviembre del año 2021 en el Espacio Cultural “El Sábado”, Facultad de Ciencias Económicas- UBA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con proyección a dicho evento, y a modo de presentación,

publicaremos un video en el espacio expositivo virtual de “El Sábado”, a inaugurarse el día 21 de diciembre del corriente año.

Los artistas participantes presentamos los avances en el desarrollo del proyecto haciendo hincapié en cada tópico de abordaje particular desde el concepto de iluminar la mirada del espectador, compartiendo su luz en el reflejo.

Lucrecia Martínez (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) “Encuentros Evolutivos”

La obra (Figura 1) cuenta con una serie de mapas pictóricos, bio-mapas, y fósiles de recreación escultórica, donde se pone de manifiesto una visión sobre la temática “Evolución y Patrimonio Cultural Inmaterial”. Se utiliza la riqueza del enfoque antropológico dentro del mundo rural, silvestre y urbano. El anclaje investigativo tiene como referencia hallazgos científicos de fósiles.

El PCI es pensado aquí con una dinámica en la cual intervienen conflictivas sociales y políticas, un proceso donde los sujetos, relacionados con ámbitos de poder y saber, proyectan, establecen, eligen y ponen en valor ciertos objetos y prácticas. Desde esta perspectiva es asimilado el concepto de “Territorio”, cuya función implica no sólo la tierra que se habita, o el lugar de pertenencia, sino la necesidad de concebir el entorno como un terreno de heterogeneidad cultural en constantes procesos de modificación y descentralización. Se provee un aporte desde la mirada ecologista donde se apela a instancias de concienciación acerca del problema de emergencia climática que amenaza los ecosistemas mundiales, cuyo reto es enorme y exige cambios estructurales profundos en la sociedad, en los modelos de producción y consumo, para poder evitar mayores desastres humanos y naturales. Reflexiones anticipadas que invitan a ampliar la mirada hacia un horizonte más inclusivo e igualitario, desde lo exterior hacia lo interno y viceversa, en constante metamorfosis. La vida es un enigma eterno que descifrar.

La obra “Bio Mapa: África / Homo Naledi (fósil)” es un objeto escultórico basado en el proceso de estudio de los hallazgos de la especie Homo Naledi, en los yacimientos de Sudáfrica, realizados por el profesor Lee Berger en las cuevas Rising Star, dados a conocer en el año 2013 (Shreeve, 2015). Según Daniel García Martínez (2017) “la evolución humana ha ocurrido básicamente en África, el ser humano es africano y toda la evolución de los homínidos ha ocurrido en África, especialmente en África del Este y en Sudáfrica”.

Martín Arangoa (Catriló, La Pampa)

Las obras recurren a lo urbano fusionado con la cosmogonía mapuche, diseñando espacios posibles condimentados con la cultura y mitologías de éstos pueblos. La cosmogonía mapuche ubica su propio origen después de “un gran diluvio” provocado por la gran serpiente de los mares, *Kai Kai Vilu*; la otra gran serpiente, la de la tierra, *Treng Treng Vilu* que habita sobre los volcanes, aconsejó a unos pocos hombres de subir hasta las cimas para protegerse; todo quedó inundado y todo comenzó de nuevo con el gran diluvio. *Treng Treng* pudo más que *Kai Kai*, echó tierra al agua para levantar la superficie. Para ellos, sólo se llaman mapuches los sobrevivientes (Ñanculef Huaiquinao, 2016).

Las referencias arquitectónicas de la obra hacen cortocircuito con dicha cosmogonía/cultura tanto en lo subterráneo cómo lo terrenal, la disputa de los territorios, reclamos de los pueblos mapuches por tierras por empresas con especulaciones arquitectónicas con fines turísticos. Es por eso que en las ilustraciones todos los elementos dialogan generando un nuevo espacio de tensión (Figura 2).

Leandro Dimarco (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) **"Arqueología musical"**

Los registros de la época de la colonia en América dan cuenta de orquestas formadas por indígenas, mestizos y negros interpretando música barroca europea, como aparecen retratados en los relatos del escritor cubano Alejo Carpentier (1997). Mientras tanto, un grupo de compositores miembros de una cofradía que acaso existió, y que sin comprender como sus contemporáneos españoles esclavizan a los nativos, se proponen componer una música inspirada en los sonidos de esas tierras desconocidas y que a ellos los deslumbran.

Estos músicos y los músicos magos originarios de los que da cuenta el investigador peruano Waldemar Espinoza Soriano (1937), funcionan para mí como alter egos o heterónimos para componer una música de un pasado remoto, pero de la que todavía oímos sus resonancias, ¿cómo eran las músicas originarias de éstas geografías antes de ser invadidos? En éste ciclo de composiciones me propuse recrear un folklore imaginario, tal como habrá sonado en aquella época, dibujar en música para interpretar las obras visuales.

Maite Doeswijk (La Plata, Buenos Aires)

Convivimos todos los días con especies que llevan mucho más tiempo en este planeta que nosotros y nuestros antepasados. Desde la idea primaria de explorar nuestro ecosistema mientras lo habitamos y volver a descubrir y asombrarnos de lo que crece y vive a nuestro alrededor, se inicia esta serie de dibujos que tematizan sobre flora y fauna con un simbolismo especial a través de la historia y la cultura (Figura 3).

La serie de dibujos está realizada con la técnica del esgrafiado, que consiste en pintar diferentes capas de pintura de negro sobre color y raspar para hacer aparecer las capas inferiores, combinado con fragmentos de papel de diferentes colores y tramas para completar los fondos dibujados con la técnica del collage. El motivo inicial es el Ginkgo Biloba, que es un árbol único en el mundo considerado un fósil viviente. Además del encanto de sus formas, su historia, su color amarillo en otoño y sus hojas en forma de abanico, tiene propiedades curativas y es considerado parte de patrimonio cultural de China, donde se lo venera como el "árbol de la sabiduría".

Ana Ruiz Luque (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

A partir de cartografías antiguas y actuales de diversas provincias de nuestro país voy recortando y construyendo nuevos espacios para habitar (Figura 4). El "habitar" convierte muchas veces a la tierra en un motivo de disputa, ya que responde a una necesidad básica. Los límites y fronteras surgen como elementos de estas cartografías, que no son otra cosa que maneras de leer la tierra. El

mapa como metáfora y su sentido simbólico. Trasladarse, recorrer y atravesar paisajes. Territorios habitados. Suelos, culturas, contrastes...

Naturaleza y universo. La tierra es el hogar. Cada cultura ha construido su propio modo de relacionarse con la tierra. Los pueblos originarios americanos han concebido a la tierra como una entidad materna e integral contenedora, siendo parte un pequeño eslabón más de su ecosistema. Esta cosmovisión de los pueblos que se nutren de la naturaleza y con sabiduría cuidan de su equilibrio, componen dualidades complementarias: noche/día, tierra/cielo, vida/muerte. El hombre teje su vínculo con la tierra y el cosmos. Espacios visibles e invisibles. Historias de vidas. Generaciones que pasan y la permanencia del suelo que sostiene y nos sustenta: Nuestra Madre Tierra: Tierra sagrada.

Maricarmen Maglieri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) **“Serie LIVOR MORTIS”**

Los fósiles documentan la existencia de especies pasadas, extintas actualmente. Todo ser viviente está compuesto por células, tejidos, órganos y huesos, que se van consumiendo hasta desaparecer por lo inexorable del tiempo y lo finito que es el hombre. Esta serie surgió a partir de la observación y registro fotográfico de cómo se comportan distintos materiales frente al calor. El registro de este proceso de cambio, en un material sintético, que muta, se deforma, se encoge, se consume, y finalmente desaparece, cómo todo ser vivo, es el inicio para esta producción de obras (Figura 5).

Verónica Voi (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

El proyecto consiste en la investigación y el rescate por medio de la representación de las plantas medicinales que han utilizado los pueblos originarios del territorio argentino (Figura 6). Se toma como objeto de estudio la hoja de coca que tenía varios usos en las culturas incaicas, como socializador y de intercambio en la práctica del trueque, también de uso medicinal. Muchas veces la coca se ha utilizado como mecanismo de diagnóstico, estableciéndose a partir de este una estrategia terapéutica.

Según Carlos Terrazas Orellana (2006) la hoja de coca siempre ha estado presente como parte importante en ritos religiosos y fiestas sagradas. Como uso divinador- mediante la lectura de la hoja de coca, el sacerdote o chaman realiza oraciones a los *Apus* y tira las hojas de coca sobre un telar tradicional para leer el futuro personal. De esta manera dicen poder descubrir a los ladrones de animales u otras pertenencias, salud, negocios, cosechas, trabajo, las infidelidades o traiciones, así como las envidias y males.

Mercedes Muciaccia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) **“En la tierra habitan heridas, de hombres y mujeres, de los vivos y de los muertos”**

Esta propuesta (Figura 7) se trata del abordaje y recreación del registro fotográfico del pueblo Shelk-nam de Tierra del Fuego, de vestigios de un mundo espiritual donde se concibe un tiempo circular de “eternos retornos” (Eliade, 2001). De un primitivo matriarcado con una Luna poderosa (*Xalpen*), perseguida luego por el Sol (*Shoort*) su esposo, la dominación del patriarcado. Habitantes

de la isla de Tierra del Fuego... Cazadores- recolectores nómades pedestres, descendientes de una antigua tradición cazadora, recorrían la mayor parte de la isla Grande siguiendo al guanaco.

Según Edmundo Hermosilla (2016) se llamaban a sí mismos selk'nam, que significa 'clan de la rama separada' o 'clan de la rama selecta', ya que su organización social, bastante compleja se agrupaban en siete "cielos". Los selk'nam creían que todas las plantas y los animales eran la reencarnación de los antepasados míticos que habían habitado el mundo en sus inicios, y por ende cada uno de ellos estaba asociado al "cielo" de donde se creía que provenía ese antepasado. Todos ligados a diferentes y múltiples espíritus. Dentro de su ancestral cosmovisión selk'nam, se destacan rituales funerarios y particularmente su rito principal: La del *Hain*, que era una ceremonia de iniciación. De cómo pasar de la juventud, el "*Kloketen*" (iniciado) a convertirse en un "*maars*" adulto.

Rituales perdidos, rituales olvidados, continuidad desde lo imaginario colectivo, fusionado con lo onírico buscando calmar la inexorable desaparición de los pueblos originarios antiguos, de sus tradiciones y rituales, de lo mágico...de sus recuerdos y la memoria. Evitemos el olvido.

Figura 1. "Bio Mapa I: África" de Lucrecia Martínez Peressi (Fósil Homo Naledi – Recreación escultórica / 35 x 37 cm).

Figura 2. "S/ Título" de Martín Arangoa (Tinta sobre Papel / 21 x 30 cm)

Figura 3. "Vegetación" de Doeswijk (Esgrafiado sobre Papel / 19 x 24,5 cm)

Figura 4. "De Universos Habitados" de Ana Ruiz Luque (Técnica mixta / 20 x 40 cm).

Figura 5. "Viscera" de la serie "Livor Mortis" de Maricarmen Maglieri (Lápiz, pastel / 50x70 cm).

Figura 6. "Savia de los Sabios I" de Verónica Voi (Marcadores sobre Papel)

Figura 7. "01 Memoria" de Mercedes Muciaccia (Dibujo sobre Papel, círculo 10x10 cm lápiz/ microfibras).

BIBLIOGRAFÍA

Carpentier, A. (1997). *Concierto Barroco*. Santiago, Chile: Andrés Bello.

Eliade, M. (2001). *El mito del Eterno Retorno*. Buenos Aires: Emece.

Espinoza Soriano, W. (1937). *Los Incas. Economía, sociedad y Estado en la era del Tahuantinsuyo*. Lima: Amaru Editores.

García Martínez, D. (2017). Conferencia "Descubriendo el Homo Naledi: nueva especie de homínido descubierta en la cuna de la humanidad". Johannesburgo-Sudáfrica: MAB- Museo Arqueológico Benahorita.

Hermosilla, E. (2016). *Selk'nam: La sorprendente historia de los espíritus de Tierra del Fuego*. Ladera sur. Recuperado de: <https://laderasur.com/articulo/selknam-la-sorprendente-historia-de-los-espíritus-de-tierra-del-fuego/>

Ñanculef Huaiquinao, J. (2016). *Tayin Mapuche Kimün. Epistemología mapuche- Sabiduría conocimiento*. Santiago, Chile: Universidad de Chile. Recuperado de: http://www.uchileindigena.cl/wp-content/uploads/2016/10/Tayin%CC%83-Mapuche-kimun_29092016-1.pdf

Shreeve, J. (2015). *Casi Humano. Un nuevo ancestro revoluciona nuestro árbol evolutivo*. España: National Geographic. Recuperado de: <https://enelmonturiol.files.wordpress.com/2015/11/casi-humano.pdf>

Terrazas Orellana, C. (2006). *Milenaria y sagrada hoja de coca*. Bolivia: Democracia Sur. Recuperado de: <http://democraciasur.com/2006/02/23/milenaria-y-sagrada-hoja-de-coca/>

UNESCO (2003). Art.2: Definiciones. *Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*. París. Recuperado de: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html